

PROSTORNO-VREMENSKA OBRADA SIGNALA ZA ZVUČNIČKE I MIKROFONSKE NIZOVE

Miloš Bjelić¹, Tijana Đorđević¹, Marija Ratković¹, Nebojša Kolarić¹

1: Elektrotehnički fakultet, Univerziteta u Beogradu, 11000, Beograd, Srbija
elektronska pošta: bjelic@etf.rs, dt213283m@student.etf.bg.ac.rs,
rm223039m@student.etf.bg.ac.rs, kn223087m@student.etf.bg.ac.rs

REZIME

Ovaj rad podeljen je na dve velike celine, koje se bave mikrofonskim i zvučničkim nizova. Obe celine bave se prostorno-vremenskom obradom signala implementiranoj na otvorenom hardveru. Usmereni zvučni izvori predstavljaju nezaobilazan element u realizaciji audio sistema, bilo da se radi o otvorenom ili zatvorenom prostoru koji je potrebno pokriti direktnim zvukom. U ovom radu prikazani su koncepti kontrole usmerenosti dva zvučnička sistema pomoću algoritama za prostorno-vremensku obradu signala implementiranih na otvorenom hardveru. Zvučnički sistemi sastojali su se 12 zvučnika, odnosno 16 zvučnika, i procesora sa isto toliko izlaza, koji omogućava nezavisnu obradu signala za svaki zvučnik ponaosob. U radu je prikazan algoritam za prostorno-vremensku obradu signala koji omogućava usmeravanje za jedan i dva prostorna ugla, kao i algoritam za minimizaciju uticaja izraženih bočnih lobova zvučničkog niza. U radu su prikazana dva algoritma za primenu nad signalima sa linearnog mikrofonskog niza sa 8 mikrofona. Testirana je mogućnost upotrebe otvorenog hardvera za određivanje pravca nailaska zvuka na mikrofonski niz. Drugi algoritam implementiran u ovom radu tiče se izdvajanja signala iz željenog pravca pomoću mikrofonskog niza. Svi algoritmi u ovom radu implementirani su na otvorenom hardveru tako da se obrada signala vrši u realnom vremenu.

Ključne reči: bela hardver, mikrofonski nizovi, obrada signala, otvoreni hardver, prostorno-vremenska obrada, zvučnički nizovi.

1 Uvod

Zvučnički sistemi koji se koriste u sistemima za ozvučavanje treba da prenesu zvučni sadržaj do slušalaca koji se nalaze u određenom delu prostora. Zvučna energija koja odlazi u deo prostora na kome nema slušalaca na otvorenom prostoru predstavlja problem, a u prostorijama ima negativne posledice na percepciju zvuka jer dodatno pobuđuje reverberacioni proces [1]. Zbog toga se u sistemima za ozvučavanje koriste usmereni zvučnički sistemi da bi se najveći deo zvučne snage slao u prostor gde se nalaze slušaoci. Usmereni zvučnički sistemi podrazumevaju da se grupa zvučnika nalazi na jednoj lokaciji i koncentrisani u jedinstven sistem. U ovu grupu zvučničkih sistema spadaju takozvani *Line array* sistemi [2], kod kojih se usmerenost postiže tako što je zvučnička skupina zakrivljena, tj. pojedinačni zvučnici se nalaze na različitim udaljenostima od mesta prijema.

U ovom radu koriste se dva zvučnička sistema realizovana u Laboratoriji za Akustiku Elektrotehničkog fakulteta koji spadaju u grupu usmerenih zvučnih izvora i sastoji se od grupe zvučnika postavljenih u nizu [3], [4]. Kod ovakvog sistema usmeravanje se ne vrši fizičkim pomeranjem u prostoru pojedinačnih zvučnika u zvučničkoj skupini, kao kod standardnih Line array sistema, već odgovarajućom predobradom signala, dok se zvučnici nalaze nepomični u duž fiksne ose. Svaki od zvučnika u ovom zvučničkom nizu ima nezavisno pretprocesiranje signala i pojačanje. Time je omogućeno da se kontroliše usmerenost sistema u celini. Ovakvi sistemi imaju nekoliko prednosti u odnosu ostale usmerene zvučničke sisteme. Prva je to što se kontrola usmerenosti ostvaruje bez fizičkog pomeranja zvučnika i podešavanja uglova između njih. Na taj način promene je moguće uvoditi i daljinski, preko namenske mreže ili preko Interneta. Druga prednost je to što se može postići veća usmerenost [5]. Treća prednost ovakvog sistema je u tome što se usmerenost i dobro pokrivanje mogu ostvariti sa manjim fizičkim dimenzijama sistema.

Zvučnički stubovi sa ugrađenim pojačavačima i procesorom za predobradu signala predstavljaju osnovni element u savremenom konceptu ozvučavanja kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru. Ovakvi zvučnički sistemi su komercijalno dostupni, ali modeli koji se nude na tržištu su zatvoreni, i u njima se ne može sagledati unutrašnja logička struktura pripreme signala [6]. Njihovi proizvođači ne dozvoljavaju uvid u rad sistema niti mogućnost samostalnog unapređivanja kroz implementaciju naprednih algoritama za obradu audio signala. To znači da sisteme koji se mogu nabaviti na tržištu nije moguće modifikovati i unapređivati, što sa istraživačkog aspekta predstavlja ograničenje. U literaturi postoje osnovne naznake o funkcionisanju takvih zvučničkih sistema, ali ne i detaljniji opisi [7]. Uz to, cena takvih sistema je veoma visoka. Zbog toga je izrada ovakvih zvučničkih sistema istraživačko-razvojni zadatak. U ovom radu prikazana je realizacija naprednih algoritama za prostorno-vremensku obradu signala na otvorenom hardveru za kontrolu dijagrama usmerenosti zvučničkih nizova. Biće prikazan način realizacije usmerenosti za jedan i dva prostorna ugla. Kod ovih algoritama javlja se problem bočnih lobova u dijagramu usmerenosti. U ovom radu biće prikazan i način da se prevaziđe ovaj problem.

Drugi deo ovog rada predstavljaju algoritmi za prostorno-vremensku obradu signala sa mikrofonskih nizova, realizovanih na otvorenom hardveru. Mikrofonski niz je sistem sastavljen od više mikrofona postavljenih u određenom rasporedu u prostoru. Ovaj raspored mikrofona se često naziva geometrija niza [8]. Usmerenost mikrofonskog niza podrazumeva usmeravanje prostorne karakteristike osetljivosti, odnosno nejednako prikupljanje zvučne energije po svim pravcima [9]. Posledica usmerenosti mikrofona je da zvučni signali koji potiču od dva izvora isto udaljena od mikrofona, ali na različitim pozicijama neće imati istu energiju. Mikrofonski nizovi predstavljaju jednu vrstu specijalne mikrofonske konstrukcije koja povećava usmerenost, bolje izdvajaju signal iz željenog smera od standardnih mikrofona. Kada signal koji dolazi do sistema nije u osi sistema rezultatni signal će biti manji nego signal u osi, jer se pojavljuju fazne razlike zbog kašnjenja između mikrofonskih signala. Sabiranje komponenti sa mikrofona se dešava u električnom domenu zato je moguće menjati pravac maksimalne osetljivosti mikrofonskog niza. To se obezbeđuje uvođenjem dodatnog selektivnog kašnjenja na pojedinačnim mikrofonskim signalima da bi se obezbedilo fazno poklapanje. Na ovaj način, kontrolom u električnom domenu se obezbeđuje sistem kome je moguće menjati usmerenost.

Mikrofonski nizovi se mogu podeliti u dve kategorije. Prva podela mikrofonskih nizova je po međusobnog rastojanja između svakog mikrofona i oni se dele na: uniformne (ekvidistantne) i neuniformne (neekvidistantne) [8]. Uniformni mikrofonski nizovi imaju jednako rastojanje između svaka dva susedna mikrofona, dok neuniformni nizovi nemaju nikakvu pravilnost, rastojanja između dva susedna mikrofona nikad nisu jednaka. Druga podela zavisi od geometrije i mikrofonski nizovi mogu da budu: linearni (1D) [9], planarni (2D) [10] i prostorni (3D) [11]. U slučaju linearnih mikrofonskih nizova pozicija mikrofona je određena samo jednom koordinatom u Dekartovom koordinatnom sistemu. Planarni mikrofonski nizovi su postaveni u prostoru tako da formiraju ravan.

Pozicija svakog mikrofona se može definisati pomoću dve koordinate. Prostorne mikrofonске nizove čije koordinate zavise od sve tri prostorne koordinate.

Algoritmi za prostorno-vremensku obradu signala sa mikrofonskog niza mogu se podeliti u dve kategorije: algoritmi za određivanja pravca nailaska zvuka i algoritme za prostorno filtriranje, odnosno izdvajanje signala iz željenog prostornog ugla [12]. U ovom radu biće prikazan jedan od algoritama za određivanje pravca nailaska zvuka na mikrofonski niz i jedan algoritam za izdvajanje signala iz željenog prostornog ugla.

U ovom radu algoritmi za prostorno-vremensku obradu signala implementirani su na otvorenom hardveru Bela [13]. Ovaj hardver zbog svoje procesorske moći i većeg broja ulaznih i izlaznih kanala omogućava implementaciju ovako složenih algoritama. Algoritmi realizovani su tako da se obrada signala vrši u realnom vremenu. Ovaj rad predstavlja pregled dela istraživačkih aktivnosti Laboratorije za Akustiku Elektrotehničkog fakulteta vezanih za prostorno-vremensku obradu signala realizovanih u prethodnim godinama. Predstavljena je implementacija na specifičnom otvorenom hardveru koji je u upotrebi i u istraživačkim ali i u nastavnim aktivnostima Laboratorije. Tome u prilog govori i doprinos studenata master studija koji su autori ovog rada.

U drugom poglavlju radu predstavljen je korišćeni otvoreni hardver i teorijska osnova algoritama za prostorno-vremensku obradu signala za zvučnice, odnosno mikrofonске nizove. U trećem poglavlju prikazane su eksperimentalne postavke kao i tehnički detalji vezani za korišćene mikrofonске i zvučnice nizovi. U narednom, četvrtom poglavlju prikazani su rezultati realizovanih eksperimenata.

2 Teorija prostorno-vremeske obrade signala

U ovom poglavlju prikazane su osnove algoritama za prostorno-vremensku obradu signala. Rad se bavi prostorno-vremenskom obradom signala za zvučnice i mikrofonске nizove pa je i ovo poglavlje podeljeno na te dve celine.

2.1 Algoritmi za prostorno-vremensku obradu signala za zvučnice nizove

Za kontrolu usmerenosti zvučnickog sistema korišćena su dva rešenja. Pored samih algoritma koji će se izvršavati na procesoru razvijen je i simulacioni model za proveru rešenja. Simulacija podrazumeva generisanje jediničnog impulsa za svaki pojedinačni zvučnik. Signal se posmatra u nekoj tački na mestu prijema te je potrebno uračunati kašnjenje i slabljenje usled pređenog puta. Takođe, neophodno je uračunati i usmerenost pojedinačnih zvučnika koja zavisi od ugla. Ukupan signal u nekoj tački računa se kao zbir signala sa svih zvučnika. Ukoliko se ne vrši nikakva obrada signala pre reprodukcije na pojedinačnim zvučnicima maksimum dijagrama usmerenosti odgovara osi normalnoj na osu na kojoj se nalaze zvučnici. Pomeranje dijagrama usmerenosti u neki drugi pravac realizuje se obradom signala pre reprodukcije [5]. Principijelne blok šeme sistema za kontrolu dijagrama zračenja zvučnickog niza prikazane su na Slici 1.

Na Slici 1 levo prikazan je princip usmerekavanja u jednu tačku u prostoru u kojoj se želi dobiti maksimum dijagrama usmerenosti. U ovom slučaju to je tačka A, na rastojanju D od zvučnickog niza. Rastojanja između pojedinačnih zvučnika i posmatrane tačke su različita, pa će i pristizanje zvuka od pojedinačnih zvučnika biti različito. To za posledicu ima razliku u fazama signala, pri čemu će se oni, nakon njihovog sabiranja u toj tački, delimično poništavati. Da bi se obezbedilo konstruktivno sabiranje signala, njihove faze moraju biti jednake u posmatranoj tački. To se postiže tako što se na osnovu razlike rastojanja između pojedinačnih zvučnika i najudaljenijeg zvučnika izračunavaju vremenska kašnjenja signala.

Slika 1 Principijelna blok šema za kontrolu usmerenosti zvučnog sistema sa jednim glavnim lobom (levo) i sa više glavnih lobova (desno). Izvor: Tijana Đorđević

Centar koordinatnog sistema je sredina zvučnog niza. Ugao ϕ je ugao između x-ose i prave koja spaja koordinatni početak i tačku A. Koordinate tačke A u Dekartovom koordinatnom sistemu izračunaju se na osnovu sledećih izraza:

$$\begin{aligned} x_A &= D \cos(\phi); \\ y_A &= D \sin(\phi) \end{aligned} \quad (1)$$

Rastojanje između tačke A i zvučnika i računaju se na sledeći način:

$$r_i = \sqrt{(x_A - x_i)^2 + (y_A - y_i)^2} \quad (2)$$

gde su x_i i y_i koordinate pojedinačnih zvučnika. Kašnjenja se računaju prema sledećem izrazu:

$$\begin{aligned} \Delta t_i &= \frac{r_{max} - r_i}{c} \\ r_{max} &= \max(r_i), i = 1, 2, \dots, N, \end{aligned} \quad (3)$$

gde je N ukupan broj zvučnika, a c brzina prostiranja zvuka u vazduhu.

Na Slici 1 desno prikazan je princip usmereavanja dijagrama usmerenosti zvučnog niza u dve tačke u prostoru (tačke A i B sa slike) [5]. Signali sa ulaza procesora se obrađuju za svaku tačku pojedinačno, nakon čega se signali sabiraju, za svaki pojedinačni zvučnik. Kašnjenja se računaju pomoću istog izraza kao u slučaju jedne tačke, s tim što se prvo posmatraju rastojanja do tačke A, a potom do tačke B. Ovim postupkom dobijamo 2 seta kašnjenja, posebno za tačku A i posebno za B. Ova kašnjenja se nezavisno primenjuju na ulazni signal, potom se zakašnjeni signali sabiraju. Prilikom sabiranja, neophodno je skalirati signale sa faktorom 0.5 kako ne bi došlo do odsecanja signala na procesoru.

Oba predložena rešenja imaju problem sa bočnim lobovima. Bočni lobovi predstavljaju zvučnu energiju koja se pored glavnog loba (koji se usmerava) rasipa i u ostalim prostornim uglovima [14]. Da bi se ovaj problem prevazišao potrebno je pored kašnjenja signala za svaki zvučnik uvesti i filtriranje samih signala. Na slici 2 prikazana je struktura FIR filtra koji se koristi u procesiranju signala za svaki od zvučnika zvučnog niza.

Slika 2 Principijelna blok šema za filtriranje signala digitalnim FIR filtrom. Izvor: Tijana Đorđević

Broj koeficijenata koji se koristi za svaki od zvučnika u ovom radu iznosi 256. Ovakav postupak biće primenjen na zvučničkom sistemu sa 16 zvučnika, što znači da ukupan broj koeficijenata iznosi $16 \cdot 256 = 4096$. Za dobijanje vrednosti koeficijenata postoji veliki broj algoritama [15]. U ovom radu izabrano je da se koristi genetički algoritam da bi se dobio dijagram usmerenosti mikrofonskog niza kod kog su bočni lobovi potisnuti [16], [17]. Koeficijenti se izračunavaju optimizacionim postupkom, a nakon toga se implementiraju na otvoreni hardver koji vrši obradu signala u realnom vremenu.

2.2 Algoritmi za prostorno-vremensku obradu signala sa mikrofonskih nizova

Da bi se mikrofonski niz mogao koristiti u realnim aplikacijama neophodno je uvesti obradu signala dobijenih pomoću mikrofonskog niza. Algoritmi za obradu signala sa mikrofonskog niza mogu se generalno podeliti u dve kategorije: određivanje pravca (beamforming) nailaska zvuka i prostorno filtriranje [9], [14]. Pod prostornim filtriranjem podrazumeva se podešavanje mikrofonskog niza tako da se izdvoji akustički signal iz željenog pravca. U literaturi postoji veliki broj algoritama koji se bave ovim problemima i jedan od algoritama biće predstavljen u ovom radu. U radu će takođe biti opisan algoritam koji spada u drugu kategoriju *array processing*-a - određivanje pravca nailaska zvuka iz prostora.

Kašnjenje signala na mikrofonskom nizu modeluje se pomoću *steering* vektora v :

$$v(k) = v(f, \phi, \theta) = e^{(-i2\pi/\lambda a^T p)}, \quad (4)$$

gde je f frekvencija, ϕ i θ azimutni i elevacioni uglovi, a jednični vektor i p vektor pozicija mikrofona unutar mikrofonskog niza. Ovaj vektor modeluje kašnjenje signala na svakom mikrofenu u mikrofonskom nizu, koje je uzrok prostiranja talasa iz određenih prostornih uglova ϕ i θ . Vektor najviše zavisi od prostornih koordinata mikrofona, ali je bitno primetiti da je i frekvencijski zavis. Skup svih *steering* vektora $v(f, \phi, \theta)$ za $\phi \in (-\pi, \pi)$ i $\theta \in (-\pi/2, \pi/2)$ predstavlja prostornu transfer funkciju mikrofonskog niza na frekvenciji f i naziva se *array manifold* [8].

Procena pravca dolaska signala primenom *Capon* metode zasniva se na maksimizaciji srednje snage na izlazu *Capon*-ovog optimalnog prostornog filtra u funkciji ϕ i θ dolaska signala [9]. Ako se u izrazu za kriterijumsku funkciju *Bartlett* algoritma [8] zameni *steering* vektor $v(f, \phi, \theta)$ sa vektorom težinskih koeficijenata *Capon* optimalnog prostornog filtra dobija se *steering* vektor za ovaj algoritam [9]. Na osnovu toga kriterijumska funkcija za *Capon* algoritam data je sledećim izrazom:

$$P_{\text{capon}}(f, \phi, \theta) = 1 / (v(f, \phi, \theta)^H R^{-1} v(f, \phi, \theta)) \quad (5)$$

gde je R spektralna kovariaciona matrica, a H Hermitova transpozicija matrice. Treba napomenuti da je akustički signal koji dolazi na mikrofonski niz širokopojasan, a prethodni izraz je dat za uskopojasan model signala. Zbog toga je za lokalizaciju širokopojasnih signala potrebno da se izvrši dizajn kriterijumskih funkcija za sve frekvencije od interesa.

Obradom signala sa mikrofonskog niza moguće je izdvajati akustički signal iz željenog pravca, odnosno usmeravati glavni lob dijagrama usmerenosti. Postoje dve vrste tehnika prostornog filtriranja: fiksne i adaptivne tehnike [14]. Kod fiksnih tehnika za usmeravanje loba se koriste fiksna kašnjenja i fiksni koeficijenti koji pojačavaju ili slabe signal sa mikrofona. Adaptivne tehnike koriste informacije dobijene iz signala i prema tome se usmeravaju. Glavni nedostatak prostornog filtriranja je da je usmeravanje moguće samo u ograničenom frekvencijskom opsegu. Na nižim frekvencijama razmak između mikrofona mora biti isuviše velik da bi usmeravanje loba bilo moguće. Dok se na visokim frekvencijama javlja problem *aliasing*-a. Prostorni aliasing i on definiše maksimalnu frekvenciju signala za zadanu geometriju mikrofonskog niza. Kao posledica ovog efekta dolazi do pogrešnog zaključivanja pozicije izvora [9]. Adaptivni algoritam za usmeravanje mikrofonskog niza je baziran na treniranju niza koeficijenata adaptivnog filtra na osnovu predefinisano željenog signala. U svakoj iteraciji optimizacionog algoritma poredi se signal dobijen filtriranjem signala sa mikrofona koeficijentima iz prethodne iteracije sa željenim signalom. Na osnovu toga se definišu novi koeficijenti adaptivnog filtra. U ovom radu je kao optimizacioni algoritam korišćen LMS (*Least Mean Square*). Računanje vrednosti koeficijenata optimalnog prostornog filtra je bazirano na metodi opadajućeg gradijenta [18], [19].

Audio signali na mikrofonskom nizu su širokopojasni signali odnosno kašnjenje signala koje se javlja između mikrofona nije manje od recipročne vrednosti širine spektra posmatranog signala. Zato se adaptivni širokopojasni prostorni filter razlikuje od adaptivnog uskopojasnog prostornog filtra i koristi se TDL (*Tap Delay Line*) struktura [14]. Signal sa svakog mikrofona se kasni i množi sa više koeficijenata adaptivnog filtra, dok se kod uskopojasnog prostornog filtra signal sa jednog mikrofona množio sa jednim koeficijentom. Na principijalnoj blok šemi LMS adaptivnog prostornog filtra na Slici 4. broj koeficijenata filtra je $L \times M$, gde je L broj mikrofona, a M broj linija za kašnjenje odnosno koeficijenata u jednoj grani filtra. Zato je za širokopojasne signale potrebno više od jednog koeficijenta za filtriranje.

Slika 3 Principijalna blok šema za adaptaciju koeficijenata prostornog filtra. Izvor: Tijana Đorđević

Koeficijenti prostornog filtra se adaptiraju u svakoj iteraciji algoritma i menjaju se tako da nakon filtriranja rezultatni signal bude što sličniji željenom signalu. Na Slici 3 signal $d(t)$ predstavlja odbrak željenog signala, odnosno odbrak trening sekvence na osnovu koje se optimizuju

koeficijenti filtra u svakoj iteraciji. Odbirak dobijen filtriranjem signala sa mikrofona adaptivnim prostornim filtrom je $y(t)$. Ovaj signal se računa na sledeći način [20]:

$$y(t) = \sum_{i=1}^L \sum_{j=1}^M x(i, t-j+1) w(i, j) \quad (6)$$

gde je x signal sa odgovarajućeg mikrofona, a w težinski koeficijent. Sumiranjem signala sa svih mikrofona zakašnjenim za vrednost reda filtra dobija se $y(t)$. Razlika ovog signala i signala $d(t)$ predstavlja grešku $e(t)$ koja je važan ulazni parametar za računanje koeficijenata filtra za narednu iteraciju algoritma, $w(t+1)$. Koeficijenti prostornog filtra se optimizuju u svakoj iteraciji tako da formiraju dijagram usmerenosti u pravcu nailaska željenog signala. Izraz:

$$w(t+1) = w(t) - 2\mu x(t+1)e(t) \quad (7)$$

predstavlja način na koji se računaju koeficijenti adaptivnog filtra za narednu iteraciju. Parametar μ je konstanta koja definiše brzinu konvergencije algoritma, njena vrednost e nalazi u opsegu između 0 i 1. Ako je korak adaptacije previše mali biće potrebno mnogo iteracija da se dođe do optimalnih vrednosti koeficijenata filtra, a ako je prevelik moguće je da se optimalne vrednosti koeficijenata filtra preskoče i da se ne pronađe optimalno rešenje. Koeficijenti se optimizuju na opisan način sve dok greška, odnosno razlika dobijenog i željenog signala ne postane dovoljno mala.

3 Eksperimentalna postavka

U ovom poglavlju su opisani tehnički detalji korišćenog otvorenog hardvera. Takođe, opisani su korišćeni zvučnici nizovi i mikrofonski niz. Za potrebe određivanja dijagrama usmerenosti izvršeno je nekoliko eksperimenata čija je postavka prikazana u nastavku.

3.1 Bela hardver

Bela je otvoreni hardver za rad sa audio signalima i senzorima. Sastoji od *Beagle Bone Black* računara i *Bela Cape*-a. *BeagleBone Black* računar ima procesor 1 GHz ARM Cortex-A8 sa 512 GB RAM memorije [13]. Brzina procesora omogućava da se na njemu izvršava zahtevne obrade signala u realnom vremenu. Osnovni *Bela Cape* ima 8 analognih ulaza, 8 analognih izlaza, kao i 16 digitalnih ulaza i izlaza koje možemo podešavati u zavisnosti od namene. Takođe, Bela ima 2 stereo ulaza i 2 stereo izlaza za audio signal. *BeagleBone Black* i *Bela Cape* prikazani su na slici 1 (levo i sredina). Na slici 1 u sredini označeni su ulazi/izlazi, digitalni ulazi/izlazi, audio ulazi/izlazi kao i ostali portovi. Glavna pogodnost pri korišćenju *Bela* uređaja je jako malo kašnjenje, visoka frekvencija odabiranja i jednostavno integrisano razvojno okruženje – IRO. *Bela IRO* je ugrađeno u *Bela* softver kome se pristupa pomoću internet pretraživača. Okruženje predstavlja interfejs između korisnika i *Bela* sistema. *Bela IRO* sadrži editora za pisanje koda, osciloskop za prikaz signala, konzole i grafičkog korisničkog interfejsa (GUI). Moguće je direktno u *IRO* podešavati parametre poput frekvencije odabiranja, veličine bloka, broja aktivnih kanala, pojačanja, itd. Jezik koji se koristi za pisanje koda je najčešće C++, ali moguće je koristiti i *Csound* ili *SuperCollider*, dok se kod za GUI piše u *JavaScript*-y.

Kao dodatak *Bela* hardveru može se koristiti audio ekspander ili *Bela CTAG*. Oni se povezuju na *Bela Cape* sa *BeagleBone Black*-om i zajedno čine jedinstven hardver. *Bela CTAG* može biti *Bela CTAG Face* ili *Bela CTAG Beast* koji je zapravo sastavljen iz dva spojena *Bela CTAG Face*-a, zbog čega ima duplo više audio ulaza i izlaza. Na slici 4 (desno) je prikazan *Bela CTAG Beast* sa *Bela Cape*-om, a u tabeli 1 su dati njegovi parametri.

Slika 4 Bela hardver (*BeagleBone Black*, *pinout* i *Bela CTAG Beast*). Izvor: Miloš Bjelić.

Tabela 1. Pregled parametara *Bela CTAG Beast* hardvera

Ulaz/Izlaz	Broj ulaza/izlaza	Frekvencija odabiranja
Analogni ulazi	8	88.2 kHz – dva kanala 48 kHz – četiri kanala 24 kHz – osam kanala
Analogni izlazi	8	88.2 kHz – dva kanala 48 kHz – četiri kanala 24 kHz – osam kanala
Digitalni ulazi i izlazi	16	-
Audio ulazi	8	48 kHz
Audio izlazi	16	48 kHz

Audio ekspander postavlja se direktno na Belu i uz odgovarajuće podešavanje jumper-a moguće ga je osposobiti da koristi analogne ulaze kao dodatne audio ulaze ili analogne izlaze kao dodatne audio izlaze. Audio ekspander ima i niskopropusne filtre za potiskivanje šuma i potencijalnog aliasing-a, a takođe uklanja i DC komponentu analognog signala. Maksimalan broj audio izlaza koje audio ekspander obezbeđuje je 8+2, gde je 8 izlaza dobijeno od analognih izlaza i još 2 predstavljaju regularne audio izlaze *Bela Cape*-a. Budući da jedan od zvučničkih nizova zahteva 16 audio izlaza ni ovo rešenje nije odgovarajuće. Zbog toga je korišćen *Bela CTAG Beast* sa *Bela Cape*-om. *Bela CTAG Beast* ima 16 audio izlaza sa frekvencijom odabiranja 48 kHz. Za razliku od audio ekspandera, gde se čitanje audio signala vrši pomoću ugrađenih funkcija za pristupanje analognom baferu, kod *Bela CTAG*-a koriste se standardne funkcije za čitanje i upisivanje signala u audio bafer.

Bela ima dva bafera za svaki tip pinova: ulazni, u njega se u svakom bloku podrazumevano smešta signal sa ulaznih pinova, i izlazni, signal iz njega se u svakom bloku podrazumevano reprodukuje na izlaznim pinovima. Bela u svakom bloku pristupa ulaznom baferu iz kog iščitava odbirke signala i izlaznom baferu u koji upisuje obrađeni signal. Bela u trenutnom bloku vrši obradu signala u okviru svoje glavne funkcije, dok za to vreme, na izlazu pušta signal koji je u prethodnom bloku

obrađen i smešten u izlazni bafer. U trenutnom bloku, prikupljenim podacima iz prethodnog bloka moguće je pristupiti uz pomoć Belinih nativnih funkcija za pristupanje ulaznom baferu *analogRead()*, *audioRead()*, *digitalRead()*. Takođe, moguće je upisati signal u izlazni bafer koji će u toku narednog bloka biti pušten na izlaz uz pomoć *analogWrite()*, *audioWrite()*, *digitalWrite()*. Ovaj proces se ponavlja sve dok se ne prekine izvršavanje programa.

3.2 Zvučnički nizovi sa 12 i 16 zvučnika

U ovom radu korišćena su dva zvučnička niza. Jedan zvučnički niz se sastoji od 12 zvučnika tipa Genius SP-D150 sa pratećim pojačavačima i kutije u koju su smešteni zvučnici i pojačavači. Pojačavači se napajaju iz jednosmernog izvora za napajanje napona 9 V. Frekvencijska karakteristika jednog zvučnika koji je ugrađen u sistem je približno ravna na frekvencijama većim od 300 Hz. Pojačavači zvučnika su podešeni tako da vrednost nivoa zvuka na izlazu iz zvučnika bude ista za sve zvučnike kada nema obrade signala. Zvučnički niz je realizovan u Laboratoriji za Akustiku Elektrotehničkog fakulteta [3]. Na Slici 5 (levo) prikazan je izgled ovog zvučničkog niza. Rastojanje između najudaljenijih zvučnika iznosi 69 centimetara

Slika 5 Zvučnički nizovi korišćeni u ovom radu. Izvor: Miloš Bjelić.

rugi zvučnički niz korišćen u ovom radu sastoji se od 16 ekvidistantno udaljenih zvučnika kardoidne usmerenosti na međusobnom rastojanju od 13 centimetara. Rastojanje najudaljenijih zvučnika iznosi 2 metra. U kutiji zvučničkog niza se nalaze i 8 dvokanalnih pojačavača koji se napajaju sa jednosmernim naponom 15 V. Pored zvučnika i pojačavača u zvučničkoj kutiji nalazi se i Bela CTAG Beast sa Bela Cape-om. Povezivanje sa Bela hardverom obavlja se preko priključne pločice sa USB, LAN konektorima i konektorima za dovođenje audio signala, koja se nalazi sa zadnje strane kutije. Frekvencijska karakteristika jednog zvučnika koji je ugrađen u sistem je približno ravna na frekvencijama većim od 200 Hz. Ovaj zvučnički niz takođe je realizovan u Laboratoriji za Akustiku Elektrotehničkog fakulteta [4]. D Merenje usmerenosti zvučničkog sistema sa procesiranjem signala, koje je u ovom radu izvršeno na otvorenom hardveru, potrebno je izvršiti u anehoičnim uslovima (gluvoj sobi). Potrebno je koristiti merni mikrofonski sistem klase 1 i akviziciju sa adekvatnom frekvencijom odabiranja [22]. U gluvoj sobi Laboratorije za Akustiku Elektrotehničkog fakulteta izvršeno je snimanje karakteristike usmerenosti manjeg mikrofonskog niza (Slika 5 levo). Dimenzije gluve sobe nisu dovoljne za snimanje većeg zvučničkog niza (Slika 5 desno) jer je potrebno izvršiti merenje na rastojanju koje je nekoliko puta veće od dimenzija niza. Zbog toga je merenje izvršeno u dvorištu Elektrotehničkog fakulteta, gde postoji jedna refleksiona ravan (zemlja) i prisustvo ambijentalne buke u izvesnoj meri. Na slici 6 prikazana je eksperimentalna postavka za merenje dijagrama usmerenosti većeg zvučničkog niza.

Slika 6 Snimanje karakteristike usmerenosti zvučnog niza. Izvor: Miloš Bjelić.

3.3 Mikrofonski niz sa 8 mikrofona

Mikrofonski niz koji je korišćen u ovom radu je prikazan na Slici 7. Sastoji se od osam linijski raspoređenih omnidirekcionih mikrofona koji su na ekvidistantnim rastojanjima. Rastojanje između dva susedna mikrofona iznosi 7 cm. Zbog linijskog rasporeda mikrofona postoji ograničenje kod određivanja visine na kojoj se nalazi zvučni izvor, odnosno određivanje pozicije izvora je moguće samo u horizontalnoj ravni u kojoj se nalaze mikrofoni. Na Slici 7 desno prikazan je dijagram usmerenosti na različitim frekvencijama korišćenog mikrofonskog niza, za elevaciju 90° . Na višim frekvencijama je glavni lob uži, odnosno veća je usmerenost, ali su bočni lobovi veći (na primer frekvenciju 4000 Hz). Na najnižim frekvencijama nema usmeravanja (što se vidi na za frekvenciju 500 Hz).

Slika 7 Korišćeni mikrofonski niz (levo) i njegov dijagram usmerenosti za 1/1 oktavne frekvencijske opsege [23]. Izvor: Marija Ratković.

Testiranje sistema za određivanje pravca nailaska zvuka i prostorno filtriranje je zamišljeno kroz scenario gde postoje dva izvora zvuka, što je prinsipski prikazano na Slici 8 levo. Za slučaj testiranja prostornog filtriranja jedan izvor reprodukuje željeni signal koji je potrebno izdvojiti, a drugi interferirajući signal koji je poželjno što više potisnuti. Pozicije izvora signala se nalaze u horizontalnoj ravni u kojoj je mikrofonski niz, tačnije elevacija je jednaka 90° , dok se po azimutu izvori zvuka mogu locirati u opsegu od -90° do 90° . Azimut ϕ određuje poziciju izvora zvuka i on je definisan u odnosu na x osu u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Azimut poprma vrednosti od 0° do 360° , ali pošto su mikrofoni u korišćenom mikrofonskom nizu omnidirekcionni dovoljna je analiza opsega od -90° do 90° jer je sve simetrično i sa druge strane niza u opsegu od 90° do 270° .

Kao izvori signala korišćeni su zvučnici [24] koji reprodukuju širokopojasne signale, MLS sekvencu [25] i muzički signal.

Slika 8 Principijelna blok šema eksperimenta (levo) i jedan položaj zvučnih izvora u odnosu na mikrofonski niz (desno). Izvor: Marija Ratković.

4 Rezultati

U ovom poglavlju prikazani su eksperimentalni rezultati. Zbog preglednosti poglavlje je podeljeno na nekoliko celina.

4.1 Rezultati eksperimenata sa zvučničkim nizovima

Na Slici 9 prikazani su dijagrami usmerenosti zvučničkog niza kod koga je izvršeno procesiranje signala za svaki od zvučnika, sa ciljem usmeravanja u jedan prostorni ugao.

Slika 9 Rezultati usmeravanja za jedan prostorni ugao sa zvučničkim nizom od 12 zvučnika za 1/1 oktavni frekvencijski opseg: a) 125 Hz, b) 250 Hz, c) 500 Hz, d) 1 kHz, e) 2kHz i f) 4kHz. Izvor: Miloš Bjelić.

Na osnovu rezultata prikazanih na Slici 9 vidi se da se implementacijom algoritma za prostorno-vremensku obradu signala na Bela hardveru postiže usmeravanje maksimuma dijagrama usmerenosti u pravcu -30° . Na taj način je verifikovano da je algoritam za kontrolu usmerenosti zvučničkog niza uspešno implementiran na ovoj otvorenoj platformi. Za niže frekvencijske opsege, 250 Hz i 500 Hz, dijagram je širi jer je na tim opsezima dimenzija zvučničkog niza srazmerna talasnoj dužini. Za više frekvencijske opsege uočava se sužavanje dijagrama usmerenosti, ali i pojava lokalnih maksimuma u dijagramu usmerenosti, pored postojanja jednog globalnog maksimuma (glavnog loba). Lokalni maksimumi predstavljaju bočne lobove i oni su neželjena pojava. Ova pojava je posledica ponavljanja rastojanja između pojedinačnih zvučnika. Za frekvencijske opsege kod kojih je talasna dužina porediva sa ponovljenim rastojanjem pojava bočnih lobova je izražena. U ovom slučaju to je oktavni opseg sa centralnom frekvencijom 4000 Hz. Sa Slike 9 f) se može videti da je bočni lob za samo 3 dB manji od glavnog loba. Problem bočnih lobova se može rešiti primenom algoritama kojima se vrši potiskivanje bočnih lobova (realizovano u nastavku ovog rada).

Na slici 10 prikazan je rezultat procesiranja signala za slučaj usmeravanja u dva prostorna ugla. Pokazuje se da je moguće istovremeno softverski uticati na pravce u kojima će se signal emitovati. Ovo rešenja su primenjiva u situacijama kada želimo da direktnim zvukom pokrijemo više različitih auditorijuma, na primer parter i galerija u koncertnim salama. Kao i u slučaju usmeravanja za jedan prostorni ugao, na nižim frekvencijama usmerenost je relativno mala. Na višim frekvencijama se uočava jasna pojava dva loba pod uglovima od -45° i 45° . Korišćenje predloženog procesiranja za sve zvučnike iz zvučničkog niza daje mogućnost boljeg usmeravanja signala za više prostornih uglova. Može se primetiti da se glavni lobovi u ovom rešenju se gotovo podudaraju sa širinom glavnog loba iz prvog rešenja.

Slika 10 Rezultati usmeravanja za dva prostorna ugla sa zvučničkim nizom od 12 zvučnika za 1/1 oktavni frekvencijski opseg: a) 500 Hz, b) 1 kHz, c) 2kHz i d) 4kHz. Izvor: Tijana Đorđević.

Problem bočnih lobova koji se javlja na visokim učestanostima kao posledica prostornog aliasiranja prevaziđen je korišćenjem dodatnog procesiranja realizovanog na otvorenom hardveru za svaki od zvučnika iz zvučničkog niza. Filtri koji su primenjeni u okviru ovog eksperimenta su dobijeni optimizacijom po svim oktavama za ugao od 0° stepeni. U nastavku su prikazani rezultati dobijeni merenjem za različite oktave. Na Slici 11 prikazane su redom oktave počev od 125 do 4000 Hz. Crvenom bojom označena je karakteristika zvučničkog niza dobijena uz primenu optimalnih filtera na otvorenom hardveru, a plavom bojom je prikazana karakteristika zvučnika bez primene filtera. Težinskim koeficijentima je prilikom optimizacije podešeno da dijagram usmerenosti na višim oktavama bude primarniji u odnosu na niže oktave jer je problem bočnih lobova izraženiji na visokim frekvencijama. Dodatno kod nižih oktava glavni lob dosta širok i nije ga moguće usmeriti.

Može se primetiti da postoji potiskivanje bočnih lobova za oktave na 500, 1000 i 2000 Hz. Za niže oktave, na 125 i 250 Hz ne postoji potiskivanje.

Slika 11 Rezultati procesiranja sa optimizovanim vrednostima koeficijenta za potiskivanje bočnih lobova za zvučni niz od 16 zvučnika za 1/1 oktavni frekventijski opseg: a) 500 Hz, b) 1 kHz, c) 2kHz i d) 4kHz. Izvor: Tijana Đorđević.

4.1 Rezultati eksperimenata sa mikrofonskim nizom

U eksperimentima sa mikrofonskim nizom i Bela hardverom zvučni izvori nalaze na 1 metar rastojanja u odnosu na mikrofonski niz ali na različitim prostornim uglovima. U prvoj grupi eksperimenata prikazani su rezultati određivanja pravca nailaska zvuka na mikrofonski niz. Analizirana su dva prostorna scenarija, sa razmaknutim i bliskim izvorima. Na Slici 12 se može videti da kada se izvori nalaze na $\pm 20^\circ$ (Slika 12 levo) u *Capon* kriterijumskoj funkciji se jasno vide dva odvojena maksimuma koji predstavljaju uglove pod kojima dolazi zvučni talasi na mikrofonski niz. Međutim, kada se zvučni izvori nalaze dovoljno blizu poput $\pm 8^\circ$, onda 2 maksimuma počinju da se spajaju u jedan kao što se to može videti na Slici 12 desno. Iz ove kriterijumske funkcije je veoma teško algoritamski odrediti da se u prostoru nalaze dva zvučna izvora.

Slika 12 Rezultat određivanja pravca nailaska zvuka za dva zvučna izvora postavljena na prostornim uglovima $\pm 20^\circ$ (levo) i postavljena na $\pm 8^\circ$ (desno). Izvor: Nebojša Kolarić.

Nakon detekcije pravca nailaska zvuka moguće je izvršiti drugu grupu eksperimenata, odnosno prostorno filtriranje iz željenog smera. U prvom eksperimentu željeni smer je onaj iz koga dolazi sinusni signal frekvencije 2500 Hz. Na slici 13 levo su plavom punom linijom prikazani nivoi filtriranog signala iz pravca nailaska korisnog signala, pri azimutu 20° . Crvenom isprekidanom linijom je prikazan nivo filtriranog signala iz pravca nailaska šuma, odnosno azimut je 35° . Kroz ovakav prikaz se uočava jasno slabljenje između signala iz ova dva pravca na frekvenciji od 2500 Hz na kojoj se nalazi koristan sinusni signal. Na slici 13 prikazan je rezultat za slučaj kada je red filtra 128. Plavim trouglom odnosno crvenim krugom su označene pozicije na graficima na frekvenciji od interesa. Razlika ova dva obeležja predstavlja slabljenje između signala iz pravca izvora zvuka na frekvenciji 2500 Hz. Za korišćeni red prostornog filtra 128 slabljenje na ovoj frekvenciji iznosi oko 24 dB, što znači da je interferencija potisnuta toliko.

Slika 13 Zavisnost dijagrama usmerenosti mikrofonskog niza od frekvencije (levo) i rezultat izdvajanja signala iz željenog pravca (desno). Izvor: Marija Ratković.

U drugom eksperimentu sa jednog zvučnika emitovan je širokopolasni signal (muzička sekvenca u trajanju od 5 sekundi, a neželjeni signal je širokopolasni šum. Kod muzičke sekvence postoje primetne promene nivoa signala i na određenim segmentima je primetna određena periodičnost (nije potpuno slučajni signal kao MLS sekvenca). Položaj izvora signala je isti kao i u primeru MLS sekvence, koristan signal je na poziciji od 30° po azimutu, a šum -15° . Odnos snaga korisnog

signala i šuma je -30 dB. Na slici 13 desno je prikazan vremenski oblik dela muzičke sekvenci kako bi se ispratilo poklapanje originalno emitovanog signala i signala nakon procesiranja. Analizom ovog prikaza se može zaključiti da filtriran signal (plava isprekudana linija) prati oblik korisnog signala (crvena puna linija). Zelena isprekidana linija koja predstavlja ukupni signal snimljen jednim od mikrofona je izražena i zapaža se da se razlikuje od korisnog signala. Svaki od mikrofona snima kombinaciju šuma i korisne muzičke sekvence i iz takvih signala nije moguće izdvojiti koristan signal. Međutim, korišćenjem 8 signala sa prostorno razdvojenih mikrofona i algoritma za prostorno-vremensku obradu signala koji je u ovom slučaju implementiran na otvorenom hardveru moguće je izvršiti razdvajanje signala u realnom vremenu.

4 Zaključak

Rezultati prikazani u ovom radu pokazuju da je moguće softverskom obradom signala realizovanom na otvorenom hardveru moguće upravljati širinom i pozicijom dijagrama usmerenosti zvučnih nizova. Pokazano je da je moguće dodati još jedan nezavisni glavni lob u dijagramu usmerenosti bez kvarenja već postojećeg glavnog loba. Značaj dobijenih rezultata leži u činjenici da su ova rešenja primenjiva u praksi. Takvi primeri su koncertne ili pozorišne sale sa više dislociranih auditorijuma.

U radu je analizirana mogućnost da se bočni lobovi u dijagramu usmerenosti mogu postići određenim obradama signala. Veličina bočnih lobova zavisi od geometrije zvučnog niza i frekvencije. Problem bočnih lobova je naročito izražen na visokim frekvencijama, što je pokazano u ovom radu. U radu je i predložen postupak za minimizaciju uticaja bočnih lobova primenom filtriranja signala za svaki zvučnik sa odgovarajućim koeficijentima. Koeficijenti su dobijeni uz pomoć genetičkih algoritama i implementirani na otvorenom hardveru. Dobijeni rezultati pokazuju da su bočni lobovi smanjeni u svim 1/1 oktavnim frekvencijskim opsezima od interesa. Rezultati koji su dobijeni prikazuju da je moguće softverskom obradom signala uticati na širinu i poziciju glavnog loba, kao i bočnih lobova. Realizovana obrada signala, koja je implementirana u vidu filtriranja signala predefinisanim koeficijentima filtra, pokazuje da je moguća manipulacija dijagramom usmerenosti u velikoj meri.

Rezultati koji su dobijeni pomoću Bela hardvera i mikrofonskog niza su pokazali da implementirana metoda dobro procenjuje pravac nailaska zvuka na mikrofonskom nizu. Maksimalna greška u proceni smera je oko 2° , što je verovatno i greška prilikom pozicioniranja zvučnih izvora u eksperimentu. Analizirane su dobijene kriterijumske funkcije Capon metoda i osim očekivanih oblika primećeno je izobličenje u opsegu od -10° i 10° . Na kraju je testirana prostorna rezolucija, to jest mogućnost da Capon metoda razdvoji dva prostorno bliska zvučna izvora. Kada se ovi izvori nalaze na $\pm 20^\circ$, ova metoda dobro razdvoji pozicije izvora u svojoj kriterijumskoj funkciji. U slučaju da se izvori nalaze na $\pm 8^\circ$, maksimumi u kriterijumskoj funkciji se spajaju i postaje veoma teško proceniti da postoje dva izvora zvuka u prostoru.

U slučaju korišćenja Bela otvorenog na kom je implementiran algoritam za izdvajanje signala iz željenog pravca takođe su postignuti dobri rezultati. Za testiranje sistem za izdvajanje korisnog signala korišćeni su različiti korisni signali dok je interferencija u svim primerima beli Gausov šum. U prvom primeru je izabran najjednostavniji koristan signal, prostoperiodični sinusni signal frekvencije gde se potiskuju bočni lobovi na dijagramu usmerenosti. Nakon analize sistema kroz prostoperiodične signale algoritam je testiran na širokopoljnim korisnim signalima. Uspešnost izdvajanja korisnog signala je analizirana kroz posmatranje vremenskog oblika korisnog, filtriranog signala i signala sa jednog mikrofona. Kao širokopoljasi signal korišćena je muzička sekvenca kao predstavnik signala gde nisu svi frekvencijski opsezi podjednako izraženi. Uspešnost algoritma je

kvantifikovana kroz analizu vremenskog domena filtriranog signala. U simulaciji su obe vrste širokopojasnih signala uspešno izdvojene.

Literatura

- [1] Hartmann WM, Localization of sound in rooms, Journal of Acoustical Society of America: 1983; Vol. 74 (5).
- [2] Cai Y Wu M, Yang J. Sound reproduction in personal audio systems using the least-squares approach with acoustic contrast control constraint. J. Acoust. Soc. Am.: February 2014; 135 (2): 734–741. <https://doi.org/10.1121/1.4861341>
- [3] Mijić M, Pavlović DŠ, Bjelić M, Stanojević M., Laboratorijski model zvučnog stuba sa softverski kontrolisanom usmerenošću, 2015, Tehničko rešenje Elektrotehnički fakultet..
- [4] Aćimović S, Đorđević T, Bjelić M. Optimizacija pozicija zvučnika u zvučnom nizu, 2022. LXVI Konferencija ETRAN, Novi Pazar.
- [5] Aćimović S, Đorđević T, Bjelić M. 2022. Implementacija algoritma za kontrolu usmerenosti zvučnog niza sa dva glavna loba na otvorenom hardveru, LXVI Konferencija ETRAN, Novi Pazar.
- [6] Bjelić M, Golubović A, Mijić M. 2020. Realizacija zvučnog sistema sa softverskom kontrolom usmerenosti Konferencija ETRAN, Beograd, Srbija.
- [7] Chuang S, Yoshinobu K, Woon-Seng G, Generating dual beams from a single steerable parametric loudspeaker, Applied acoustics: 2015; 99, 43-50.
- [8] Godara LC. Smart Antennas, 2004. ch. 4, New York, USA, CRC Press.
- [9] Van Trees HL. Optimum Array Processing 2010. John Wiley and Sons, New York, USA,
- [10] Tamai Y, Kagami S, Mizoguchi H, Sakaya K, Nagashima K, Takano T. Circular Microphone Array for Meeting System, Sensors: 2003; Vol. 2, 1100-1105.
- [11] Erić M, Vukmirović N. Uvod u obradu signala sa antenskih nizova, 2019. Академска мисао, Београд.
- [12] McCowan I, Microphone Array Beamforming Techniques, 2001.
- [13] McPherson, Zappi V. An environment for submillisecond latency audio and sensor processing on BeagleBone Black. 2015. Proc. Audio Engineering Society Convention 138, pp. 1-7.
- [14] Liu W. Wideband Beamforming, 2022. John Wiley and Sons, New York, USA.
- [15] Yang XS. Engineering Optimization: An Introduction with Metaheuristic Applications, 2010. Wiley.
- [16] Goldberg DE, Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, 1989. Addison-Wesley Professional.
- [17] Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan T. A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II.
- [18] Haykin S. Adaptive Filter Theory, 2002, Prentice Hall, New Jersey, USA.
- [19] Widrow B, McCool JM, Larimore M, Johnson CR. Stationary and nonstationary learning characteristics of the LMS adaptive filter, Proceedings of the IEEE: 1976; Vol. 64, No. 8, 1151 – 1162.
- [20] Mitra SK. Digital Signal Processing: A Computer Based Approach. 1998, New York: McGraw-Hill.
- [21] Tehnička dokumentacija proizvođača, dostupno na mreži: <http://www.nti-audio.com/Portals/0/data/en/MiniSPL-Measurement-Microphone-Product-Data.pdf>, pristupano 19.9.2023.
- [22] Tehnička dokumentacija proizvođača, dostupno na mreži: http://download.steinberg.net/downloads_hardware/UR22/UR22_documentation/UR22_OperationManual_en.pdf, pristupano 19.9.2023.
- [23] ANSI S1.11: Specification for Octave, Half-Octave, and Third Octave Band Filter Sets; 2004. Acoustical Society of America, New York.
- [24] Tehnička dokumentacija proizvođača, dostupno na mreži: <http://www2.jblpro.com/catalog/General/Product.aspx?Pid=24&Mid=7>, pristupano 19.9.2023.
- [25] Mitra A. On the Properties of Pseudo Noise Sequences with a Simple Proposal of Randomness Test, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Scholarly and Scientific Research and Innovation: 2008: Vol. 2, No .9, 631 – 636.